

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Stolyarenko I.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-4053>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 22****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Столяренко И.И.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-4053><https://doi.org/10.5281/zenodo.19286127>**Abstract**

The twenty-second part of the article series describes the history of the origin, formation and development of the anesthesiology and resuscitation service in the clinics of Samara State Medical University.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, 7th part – in DSJ No. 82, 8th part – in DSJ No. 87, 9th part – in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part in DSJ No. 95, the 14th part in DSJ No. 96, the 15th part in DSJ No. 97, the 16th part in DSJ No. 98, the 17th part in DSJ No. 99, the 18th part in DSJ No. 100, the 19th part in DSJ No. 102, the 20th part in DSJ No. 103. the 21th part in DSJ No. 104. To be continued.

Аннотация

В двадцать второй части цикла статей описывается история зарождения, становления и развития анестезиологической и реанимационной службы в клиниках Самарского государственного медицинского университета.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97, 16-я часть – в DSJ № 98, 17-я часть – в DSJ № 99, 18-я часть – в DSJ № 100, 19-я часть – в DSJ № 102, 20-я часть – в DSJ № 103, 21-я часть – в DSJ № 104. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, clinic of Samara State Medical University.**Ключевые слова:** история наркоза, клиники Самарского государственного медицинского университета.

К памяти предшественника будь справедлив и почитателен, ибо иначе этот долг наверняка отдадут ему после тебя.

Фрэнсис Бэкон [1]

**СТАНОВЛЕНИЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
И РЕАНИМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В
КЛИНИКАХ САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

Значительную роль в становлении анестезиологической и реанимационной службы в Самаре¹ сыграли клиники медицинского института. На трёх

хирургических кафедрах (госпитальной, факультетской и пропедевтической) медицинского университета до середины 50-х годов прошлого века наиболее широко использовались масочный наркоз, ректальный и спинномозговая анестезия. Основными анестетиками были эфир и новокаин [2–5].

Кафедра факультетской хирургии в Куйбышевском медицинском институте была основана в 1935 году. Первым заведующим был назначен профессор Антон Григорьевич Бржозовский, который руководил ею в течение 20 лет до 1954 года (рис. 1). Это был человек удивительной судьбы – дворянин

¹ Самара (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Куйбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр

Поволжского экономического района и Самарской области.

по происхождению, после получения высшего медицинского образования работал земским врачом.

Во времена Первой мировой войны был личным врачом генерала Колчака.

Рис. 1. Профессор А.Г. Бржозовский (1870–1961)

Антон Григорьевич Бржозовский был активным хирургом. Звание профессора он получил за высокое хирургическое мастерство и исполнение уникальной для того времени операции – *amputatio interileo-abdominalis*, то есть отчленение конечности вместе с частью таза. В 1945 году профессор А.Г. Бржозовский был назначен главным онкологом Куйбышевской области. За время его руководства на кафедре было выполнено более 10 000 операций. В те годы основными клиническими направлениями кафедры были вопросы общей хирургии. Тогда же на кафедре начинает зарождаться эндокринная хирургия. В начале 50-х годов молодые доктора Б.В. Аникандров и В.Н. Калужских начали выполнять операции на щитовидной железе. Все операции в этот период выполнялись только под местной инфильтрационной и проводниковой анестезией.

В 1960 году была издана монография А.Г. Бржозовского «Аппендицит», которая и в настоящее время остается одной из основополагающих по данной проблеме [6]. Кроме того, А.Г. Бржозовский на основании собственного опыта и работы, проведенной на кафедре, создал учебник «Частная хирургия» [7]. Этот труд уникален тем, что впервые учебник, созданный в Советской России, был переведён на несколько европейских и китайский языки и более 10 лет являлся учебным пособием по хирургии для студентов медицинских вузов этих стран.

История отделения анестезиологии-реанимации Клиник Самарского медицинского, в то время еще института, берет свое начало с 13 ноября 1955 года, когда заведующий кафедрой и клиникой факультетской хирургии, Сергей Леонидович Либов провел первый эндотрахеальный наркоз эфиром

Рис. 2. Профессор С.Л. Либов (1910–1986)

пациенту с урологическим заболеванием (рис. 2). С.Л. Либов заведовал кафедрой с 1955 по 1961 гг.

Этот период был коротким, но чрезвычайно насыщенным. Именно тогда в истории кафедры и всего

Поволжья стало часто звучать слово «первыми» [2–5].

На кафедре первыми в Поволжье начали выполнять операции под эндотрахеальным наркозом. В то время врачи анестезиологи-реаниматологи входили в штат хирургического отделения. Первым

анестезиологом на кафедре факультетской хирургии стал кандидат медицинских наук, доцент В.Н. Калужских (рис. 3), а заведующим отделением анестезиологии-реанимации в клинике факультетской хирургии была кандидат медицинских наук

Рис. 3. Калужских Василий Никитич (1926–2012)

Рис. 4. Чернышёва Наталья Ивановна (1938–2014)

Н.И. Чернышёва (рис. 4) [8, 9].

Из воспоминаний Николая Левашова (рис. 5): «Хирурги старших поколений были когда-то в той или иной мере и анестезиологами. Наркозы (чаще эфирные, маской Эсмарха) обычно проводили ординаторы. С появлением наркозных аппаратов стали применять аппаратный масочный наркоз

(эфирно-закисный в потоке кислорода). Вначале применяли американские аппараты «Хейдбринк», поступавшие в нашу страну во время войны по Ленд-лизу, и каждая хирургическая клиника получила их по одной единице. Аппараты имелись и в некоторых других лечебных учреждениях.

Рис. 5. Левашов Николай Васильевич (1930–2013)

Однако к ним не прилагались инструкции ни на русском, ни на английском, ни на каких-либо других языках. Поэтому первое знакомство с аппаратом заключалось в продувании всех отверстий, трубок, клапанов. Именно так мы, вдвоем с Б.Г.

Чвановым (тогда клинические ординаторы клиники пропедвтической хирургии второго и третьего года обучения), осваивали поначалу такой аппарат. Вскоре стали появляться отечественные наркозные

аппараты завода «Красногвардеец», но без комплектации для интубационного (эндотрахеального) наркоза. К этому времени уже было издано руководство по интубационному наркозу (Е.Н. Мешалкин. Техника интубационного наркоза. - М.: Медгиз, 1953).

В 1955 году в Куйбышев приехал профессор С.Л. Либов, и вскоре он командировал в Ленинград, в клинику П.А. Куприянова, доцента Б.В. Аникандро́ва и ординатора В.Н. Калужских для освоения интубационного наркоза.

Уместно напомнить, что большинство операций (включая резекцию желудка и сходные с ней по объёму операции), в том числе в клиниках, в это время выполнялось под местной анестезией» [5].

Рис. 6. Рубанович Григорий Лазаревич (1930–2020) [2]

руководимой профессором Сергеем Леонидовичем Либовым: «Каковы же были Либовские установки и взгляды? Их можно назвать и либеральными, и неукоснительными. Учитывая значительные, почти смертельные кровопотери, все операции начинались только после обнажения периферийной вены и артерии на стопе и их канюлирования (введения специальной канюли в эти сосуды). Конечно, таких канюль мы не имели и готовили их из обрезанной иглы. Это было не очень надёжно и удобно. Но лучше, чем ничего. Всё это делалось под местной анестезией, и только после канюлирования, мы приступали к наркозу. Так называемые “сосудистые хирурги” назначались по очереди из всех работников клиники. Вторыми “назначаемыми” были наркотизаторы и тоже, по очереди. Что знали сотрудники клиники об этом современном наркозе? Очень немного. Нужно было дать глубокий масочный эфирный наркоз через современный аппарат до 3-4 уровня. Так, чтобы подавить все гортанные рефлексy. Затем с помощью примитивного ларингоскопа, преодолевая сопротивление голосовых связок, нужно было протолкнуть трубку в трахею. Именно протолкнуть! Так называемые, интубационные трубки тоже были примитивные и самодельные. После этого, смоченными марлевыми бинтами

Из рассказа Либова об операции Вишневского в прифронтовом госпитале: «Как медицинский генерал он сообщил, что будет оперировать под местной анестезией, в присутствии американских хирургов, и как всегда добавил: «Готовьте раненого и девочек». Выбрали раненого. «Ты комсомолец? - спросили у него. - Тебя будет оперировать самый известный хирург в присутствии американцев. Смотри, не смей даже пикнуть, не позорь советских солдат!». Операция состоялась. Раненый лежал бледный, но молчал. «Молодец», - сказал ему генерал» [2, 5].

Из воспоминаний анестезиолога Григория Рубановича (рис. 6) клиники факультетской хирургии,

затампонировать рот, чтобы воздух не проникал мимо трубок. С этого момента и начинался наркоз для операции. В то время мы даже не пользовались мышечными релаксантами, и больной через эту сложную и громоздкую систему дышал сам. Нынешние анестезиологи даже не могут вообразить такую методику наркоза! Никто из “назначенных анестезиологов” такой наркоз не понимал и даже не знал. Это скорее была механическая, чем врачебная работа. Участие в таком наркозе было не обучением, а наказанием, но избежать его было невозможно» [2].

Под руководством С.Л. Либова в клинике факультетской хирургии впервые в Куйбышеве были открыты отделения грудной и сердечной хирургии. Именно это нововведение и положило начало эпохе современной хирургии. Здесь, на кафедре С.Л. Либов первым не только в стране, но и первым в мире выполнил одномоментные операции на обоих лёгких у больных с бронхоэктатической болезнью и при эхинококкозе лёгких. В 1957 году впервые в мире им была проведена операция резекции лёгких у годовалого ребёнка по поводу абсцесса, осложнённого пиопневмотораксом. Либов является пионером выполнения операций на «сухом» сердце в СССР. Подобные операции не были единичными и

выполнялись на кафедре факультетской хирургии в большом количестве. Вся кардиохирургическая служба и служба торакальной хирургии Самарской области вышли из стен клиники факультетской хирургии.

С.Л. Либов является основоположником детской торакальной хирургии в Болгарии и Вьетнаме [4, 5].

Сергей Леонидович Либов в 1957 году выпустил первую в стране монографию по хирургии лёгких у детей «Очерки грудной хирургии детского возраста» [11]. Он автор фундаментальной монографии «Лекции по грудной хирургии» [12]. Основными принципами и положениями, изложенными в

этом труде, до настоящего времени пользуются не только на кафедре, но и во многих отделениях грудной хирургии.

В 1962 году заведующим кафедрой факультетской хирургии Куйбышевского медицинского университета был избран Георгий Львович Ратнер, который возглавлял её без малого 39 лет (рис. 7). Тогда ещё молодой доктор медицинских наук принял богатое наследие кафедры. При этом он привёз с собой и множество новых идей, и прежде всего свою «золотую мечту» — сосудистую хирургию. Ведущие научные направления клиники за годы работы

Рис. 7. Заслуженный деятель науки, профессор Георгий Львович Ратнер (1923–2001)

Георгия Львовича были весьма разнообразны — кардиохирургия, хирургическое лечение симптоматических гипертензий, экстренная и плановая хирургия сосудов, ГБО-терапия, хирургическое лечение гастродуоденальных язв, реаниматология. Под руководством Г.Л. Ратнера и сотрудников кафедры у нас в городе произошло становление экстренной сосудистой хирургической помощи и эндокринной

хирургии, было создано отделение реанимации и впервые в СССР открыто отделение гипербарической оксигенации (ГБО) [13]. Наиболее существенным толчком к экспериментальным работам и далее клиническому применению ГБО получили работы нидерландского кардиохирурга Ите Боерема (рис. 8), особенно одной из них, с довольно громким названием «Жизнь без крови» [14–18].

Рис. 8. Ite Boerema (1902–1980). Копия фотографии 1961 года (Wikimedia Commons)

Основатель научно-педагогической школы сердечно-сосудистых хирургов Г.Л. Ратнер – автор свыше 40 свидетельств на изобретения, 11 книг, написанных им лично, и 11 коллективных монографий, вышедших под его редакцией. Научно-педагогическая школа Г.Л. Ратнера насчитывает более 120 человек. За 39 лет руководства кафедрой Георгия Львовича было защищено 33 докторских и 92 кандидатских диссертаций. Среди его учеников были последний министр здравоохранения СССР, академик РАН, первый проректор ММА им. И.М. Сеченова профессор И.Н. Денисов (1941–2021); кардиохирург академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ Ю.В. Бе-

лов; один из основоположников советской и российской кардиохирургии, разработчик новых методов лечения заболеваний сердца и сосудов, писатель и педагог, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой кардиохирургии ИПО СамГМУ, руководитель областного кардиохирургического центра профессор В.П. Поляков (1937–2016); заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой хирургии ИПО [18], профессор В.Н. Чернышев (1938–2017) и др. Профессора СамГМУ Белоконев Владимир Иванович, Корымасов Евгений Анатольевич и др., а также преемник по кафедре – доктор медицинских наук, профессор

А.Н. Вачёв успешно развивают научные направления школы (рис. 9–11).

Рис. 9. На фото Г.Л. Ратнер, М.В. Кукош (Нижний Новгород), И.Н. Денисов, В.Н. Чернышёв

Рис. 10. Мемориальная доска в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере Почетному гражданину города В.П. Полякова

Рис. 11. Г.П. Ратнер и А.Н. Вачёв

Работа Г. Л. Ратнера как человека и хирурга заслужила и международное признание. Он являлся почетным членом Шведского королевского общества «Аорта», почетным профессором Осакского университета. Его автобиография была включена в книгу «500 влиятельных мировых лидеров» — за профессиональные достижения. Г. Л. Ратнер был награжден

Большой серебряной медалью Кембриджа. Он был признан лауреатом международной награды «Золотой академический Оскар» — за неоценимый вклад в науку и прогресс человечества [19–31].

В августе 1945 г. начался новый яркий этап в жизни кафедры госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института. 26 августа профессор

Рис. 12. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Александр Михайлович Аминев (1904–1984)

А.М. Аминев был избран заведующим кафедрой (рис. 12). А уже 6 сентября он прочитал первую лекцию студентам пятого курса, посвященную основным вопросам военно-полевой хирургии и во многом основанную на его личном опыте, полученном в минувшей войне. В самом начале работы в клинике госпитальной хирургии А.М. Аминева окружали искушенные в своем деле преподаватели и хирурги, многие из которых имели бесценный опыт военно-полевой хирургии. В классическую хирургию, науку и педагогику Александр Михайлович внес богатый опыт военной хирургии, действий по оказанию медицинской помощи в условиях боевой обстановки и чрезвычайных ситуаций. С его прибытием основная деятельность в области общехирургического профиля получает дальнейшее развитие и вместе с тем вырисовываются новые ветви общей хирургии, ее логическое продолжение [3, 5, 8].

В 50–60-е годы проктология как научная проблема в клинике госпитальной хирургии постепенно выдвинулась на первый план, а затем заняла ведущее место. Александр Михайлович вновь стоял у истоков еще одного из наименее изученных разделов отечественной хирургии. Общее состояние колопроктологии в нашей стране в то время было точно отражено заголовком статьи в «Медицинской газете» (1954 г.) – «Забывтый раздел хирургии». Конечно, эта область хирургии была известна хирургам России, но специально, целенаправленно изучением этого раздела отечественные ученые почти не интересовались. А в то же время, в США еще в 1899 году состоялась первая конференция проктологов, было организовано проктологическое общество хирургов, начали ежегодно издаваться сборники работ по проктологии. С 1950 года стал выходить в свет журнал *The American Journal of Proctology*, а с 1958 года – *Diseases of the Colon and Rectum*. Опыт довоенного времени и периода войны, послевоенные наблюдения подтверждали, что существующее представление о якобы редкости проктологических заболеваний было ошибочным. Число больных и выполняемых им операций

постоянно увеличивалось. Это научное направление с каждым годом приобретало всё более серьезное теоретическое и практическое значение. Под влиянием и непосредственным руководством профессора А.М. Аминева на кафедре госпитальной хирургии проводили комплексное изучение заболеваний прямой и ободочной кишок, разрабатывали вопросы их диагностики и лечения, дифференцированного применения различных методов операций, занимались разработкой новых способов хирургического лечения. В клинике изучались почти все разделы частной проктологии с использованием новых диагностических приёмов и оригинальных оперативных методик.

В 1962 году на заседании коллегии МЗ СССР обсуждаются вопросы об ускорении развития проктологии в нашей стране, улучшении помощи проктологическим пациентам и о подготовке врачей-проктологов. Вскоре издаются соответствующие приказы МЗ СССР и РСФСР и с их учетом в 1964 году проктологическое отделение клиники госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института увеличивается до 60 коек. А проктология как проблема начинает занимать ведущее место. А.М. Аминев создал крупную школу проктологов, которая стала одной из ведущих в стране. Значение исследований в перспективе выходило за рамки обозначенных тем и было широко использовано в клинической практике – в диагностике, консервативном и хирургическом лечении пациентов с колопроктологическими заболеваниями. А.М. Аминев разработал два сфинктерометра: весовой и пружинный. Последний был утвержден Ученым советом НИИ экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов МЗ СССР, вошел в повседневную практическую работу клиники и получил широкое распространение. Профессором А.М. Аминева были разработаны новокаиново-спиртовые блокады при геморрое, трещине заднего прохода, кокцигодинии, прокталгии и выпадении прямой кишки у детей. Получил известность авторский метод комбинированного оперативного лечения

свищей, канал которых расположен вне сфинктера (1958 г.). Суть операции заключается в восстановлении стенки прямой кишки с удалением свищевых ходов без повреждения сфинктера, в обеспечении адекватного дренажа наружной раны и быстрого ее заживления за счет пластики кожными лоскутами.

Профессор А.М. Аминев является автором 518 научных трудов, в том числе 37 монографий, среди них — «Руководство по проктологии» в 4-х томах [32–35]. Под его руководством выполнены 146 диссертаций, из них 33 — докторские [3, 5, 8].

Первыми профессиональными анестезиологами на кафедре госпитальной хирургии были Борис Николаевич Зимнев, Юрий Павлович Балувев и Марат Николаевич Елисеев (рис. 13, 14). Медсестрами-анестезистами работали Д.А. Зимукова и

Рис. 13. Юрий Павлович Балувев (1923–1998)

Рис. 14. Марат Николаевич Елисеев (1932–2014)

кандидат медицинских наук Салматов Юрий Николаевич (1931–1977) [42], Степанищев Александр Дмитриевич (рис. 16), доктор медицинских наук, профессор Галкин Рудольф Александрович

(рис. 17) [43, 44], кандидат медицинских наук Суетин Александр Николаевич (рис. 18) [45], кандидат медицинских наук Зильберман Эммануил Самсонович (рис. 19) [46], кандидат медицинских

Рис. 15. В.В. Кравченко (1947–2016)

Рис. 16. А.Д. Степанищев (1928–2017)

Рис. 17. Р.А. Галкин

Рис. 18. А.Н. Суетин (1931–2011)

*Рис. 19. Э.С. Зильберман
(фото 2012 года)*

Рис. 20. А.М. Старухин

наук Старухин Александр Михайлович (рис. 20) [47], кандидат медицинских наук Чернышёва Наталия Ивановна [10], Балуев Юрий Павлович, кандидат медицинских наук Елисеев Марат Николаевич [36], кандидат медицинских наук Пичеев

Николай Сергеевич (рис. 21) [48], доктор медицинских наук Труфанов Лев Александрович (рис. 22) [49], доктор медицинских наук Манелис Эммануил Соломонович (1945–2006) [50], кандидат медицинских наук Пряников Сергей Александрович

Рис. 21. Н.С. Пичеев

*Рис. 22. Л.А. Труфанов
(1935–2013)*

*Рис. 23. С.А. Пряников
(1960–2020)*

Рис. 24. О.Н. Бобровская

вич (рис. 23) [51], Бобровская Ольга Николаевна (рис. 24) и др.

История анестезиологии в Самаре

Известен вклад дантистов в развитие обезболивания в хирургии [52, 53] и др. В России наркоз

закасью азота стали применять с 1869 года. Началась эта эра с зубоврачебной практики. В газете «Московские ведомости» появилось объявление, в котором зубной врач Л. Бернардо-Беркмеер предлагал удаление зубов «без чувства боли, используя закись азота» (рис. 25) [19, 54].

Рис. 25. Реклама зубного врача Л. Бернардо-Беркмеера [55]
Изображение увеличено и улучшено с помощью ИИ

В Самарской губернии впервые использовал наркоз в 1874 году дантист Берг Исаевич Гаухман, при

меня «лечение, пломбирование и вставление искусственных зубов под веселящим газом» (рис. 26) [56]. В

Рис. 26. Реклама дантиста Б.И. Гаухмана

1880-1881 годах российский военный врач С.С. Кликович провёл фундаментальное исследование свойств закиси азота (рис. 27) [57]. Под

влиянием его исследований наркоз закисью азота стал постепенно распространяться в России.

Рис. 27. Станислав Сигизмунд Кликкович (1853–1910)

С 1888 года этот газ применяли в Петербурге для наркоза дантисты, в 1896 году А. Рахманов и в 1898 году С.И. Халафов – для обезболивания родов. В 1902 году в Петербургском обществе зубных врачей был заслушан доклад Ф.А. Звержховского об успешном опыте использования закиси азота с кислородом при удалении зубов. Тем не менее, этот вид обезболивания не мог в тот период получить широкого и должного распространения, так как за-

кись азота для наркоза было сложно получать. Использование этого газа было дорогостоящим, Россия не обладала аппаратурой для газового наркоза [19].

В 20-е годы прошлого столетия зубные врачи в основном применяли местную анестезию раствором новокаина. При изучении рекламных объявлений обращает на себя внимание, без боли гарантировалось только удаление зубов (рис. 28) [58].

Рис. 28. Рекламные объявления Самарских зубных врачей из книги «Вся Самара и Губерния на 1926 год» [58]

Эндотрахеальный наркоз наиболее часто проводился на кафедре факультетской хирургии. Связано это было с разработкой операций на легких. На

кафедре госпитальной хирургии больных с патологией челюстно-лицевой области стали оперировать

под эндотрахеальным наркозом с середины 60-х годов прошлого века (резекция нижней или верхней челюсти, экстирпация языка, уранопластика и хейлопластика у детей с врождёнными пороками лица).

Ход эволюции эндотрахеального наркоза в челюстно-лицевой области был сопряжен не только с его сложным техническим обеспечением, но и с подбором ингаляционных и неингаляционных анестетиков. Обработывались методы премедикации,

Рис. 29. Игорь Михайлович Федяев в разные годы.

Заведующий кафедрой и клиникой хирургической стоматологии с 1979 по 2007 г., в настоящее время заслуженный врач РФ, почётный профессор Самарского государственного медицинского университета

с одноплоскостным расположением отводов и системой крепления его на голове пациента [59, 60] (рис. 30). Это позволило надёжно фиксировать эндотрахеальную трубку и во время хирургического вмешательства избегать случайной экстубации, особенно у детей во время ураностафилопластики.

Адаптер и метод его фиксации на лбу больного использовался в клинике челюстно-лицевой хирургии до 90-х годов.

С открытием стоматологического факультета в Куйбышевском медицинском институте в 1966 году

Рис. 30. Фиксация адаптера на лбу пациента (а.); катетер для пролонгированной блокады (б.)

и организацией кафедры стоматологии 25 сентября 1968 года, а затем и кафедры хирургической стоматологии (зав. – профессор М.А. Макиенко) вопросам анестезиологического обеспечения стали уделять большое внимание. У профессора М.А. Макиенко (рис. 31) за плечами был опыт лечения

раненных в челюстно-лицевую область в годы Великой Отечественной войны и реабилитации их в послевоенные годы. Она как никто другой представляла себе важность устранения психоэмоционального напряжения и полноценного обезболивания при операциях в челюстно-лицевой области.

*Рис. 31. Профессор М.А. Макиенко (1918–1979).
Она заложила основы школы самарских стоматологов*

М.А. Макиенко раньше других стоматологов поняла необходимость иметь на кафедре и в клинике специалистов, подготовленных для анестезиологического обеспечения, оказания неотложной помощи и реанимации больных стоматологического профиля.

После переезда клиники хирургической стоматологии на ул. Пензенскую, 226 первым анестезиологом был Алексей Иванович Скитер (с 1971

по 1972 год). Медсестрой–анестезистом с ним работала Нина Калякаева и Ж.Б. Лернер (рис. 32). Короткий период проводил наркозы В.К. Поленичкин (рис. 33). В настоящее время он заведует кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, д.м.н., профессор, академик АТН, академик

Рис. 32. Лернер-Борковская Жанна Борисовна

Рис. 33. Поленичкин Владимир Кузьмич

МАИСФ. По экстренной помощи в этот период наркозы проводили анестезиологи из клиники травматологии и ортопедии Николай Сергеевич Пичеев (зав. отделением с 1970 по 1981 г. – рис. 21), Александр Михайлович Старухин (рис. 20), Владимир Иванович Тихомиров, Владимир Иванович Скотников, Михаил Юрьевич Рухлядев. В последующие годы в содружестве со стоматологами работали Владимир Федорович Крайнюков (с 1974 по 2007

год), Иван Филиппович Гаврилов (зав. отделением в 1981–1984 гг.), Ольга Николаевна Бобровская (зав. отделением с 1984 по 2004 год), Наталья Петровна Сергачёва, Евгения Викторовна Двойникова, Ольга Анатольевна Порывай, Людмила Александровна Иващенко, Владимир Петрович Болонкин (в последующем – главный врач ГСП № 2 и профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии).

В стоматологическом отделении в начале 70-х годов при плановых операциях наркозы в стационаре проводили ординатор клиники хирургической стоматологии Валентин Михайлович Зотов (в настоящее время – профессор кафедры ортопедической стоматологии – рис. 34), старший лаборант кафедры хирургической стоматологии Владимир Викторович Бережнов (кандидат медицинских наук, в последующем он работал в отделении дет-

ской стоматологии Областной клинической больницы им. В.Д. Середавина – рис. 35) [61], Зоя Александровна Винокурова (рис. 36) и старшая операционная сестра Мария Павловна Бурлакова (рис. 37). Она выполнила первый амбулаторный наркоз закистью азота с кислородом на аппарате АН-2 при удалении и лечении зубов. Было это в стоматологическом кабинете клиники хирургической стоматологии.

Рис. 34. В.М. Зотов

Рис. 35. В.В. Бережнов (1948–2021)

Рис. 36. З.А. Винокурова

Рис. 37. М.П. Бурлакова (1941–2023)

В 1971 г. профессор М.А. Макиенко пригласила на должность ассистента кафедры хирургической стоматологии анестезиолога из отделения травматологии и ортопедии Виктора Константиновича Филатова (рис. 38). Ему предстояло организовать не

только практическую работу по анестезиологическому обеспечению в клинике, но и учебный процесс на стоматологическом факультете по разделу «обезболивание», амбулаторный наркоз в базовых

Рис. 38. Лечение зубов под масочным наркозом (стоматолог Н. М. Гриненко, анестезиолог В. К. Филатов) [19]

стоматологических поликлиниках (областная и Октябрьского района). Следует отметить высокие профессиональные качества В.К. Филатова (рис. 39). Выполняя большой объём лечебной работы, он сумел подготовить много стоматологов по анестезиологическому обеспечению и оказанию неотложной помощи в стоматологии. Его и профессора М.А. Макиенко статья в журнале «Стоматология» о преподавании частной анестезиологии студентам

стоматологического факультета, хотя и была опубликована в порядке дискуссии, тем не менее, имела большой резонанс и в то время была очень полезна преподавателям этой дисциплины. Ассистент В.К. Филатов в 1984 году в ММСИ защитил кандидатскую диссертацию [62].

В 1972 г. в клинику хирургической стоматологии проф. М.А. Макиенко пригласила на должность больничного ординатора выпускника стоматологического факультета Павла Юрьевича Столяренко

(рис. 40) с условием совмещения работы в качестве хирурга-стоматолога и анестезиолога [63].

Рис. 39. В.К. Филатов (1938–2002)

Рис. 40. П.Ю. Столяренко

В 1970–80-е годы в клинике хирургической стоматологии осуществлялась интенсивная лечебная и научная работа, в т. ч. и по анестезиологии. Проводилось много наркозов, как в стационаре, так и в поликлиниках. Разработаны новые методики – интубация трахеи по проводнику при ограничении открывания рта (модифицирован способ Waters и с

использованием фибробронхоскопа) [64, 65]. Авторы: П.Ю. Столяренко, В.К. Филатов, В.В. Бережнов (рис. 41). Это позволило уменьшить показания к трахеотомии для проведения наркоза. Внедрены новые препараты – сомбревин (В.К. Филатов), кетамин (П. Ю. Столяренко). В настоящее время при сложной интубации трахеи применяем фибробронхоскопию (рис. 42).

Рис. 41. Схема модифицированной интубации трахеи по методу Waters [66]: пункция перстневидной мембраны под наркозом с ИВЛ; леска вводится через иглу, проходит через голосовые связки и сматывается в клубок в ротоглотке; игла извлекается мягким катетером с портняжным крючком на конце, леска выводится через носовой ход; ЭТТ по натянутой леске-проводнику вводится в трахею; леска выводится из ЭТТ

Рис. 42. Интубация трахеи через нос с помощью фибробронхоскопа [66]

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность кандидату медицинских наук, анестезиологу-реаниматологу Александру Михайловичу Старухину за консультативную помощь и предоставление ценных материалов.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Афоризмы. Золотой фонд мудрости / составитель О.Т. Ермишин. Москва : Просвещение, 2006. – 581 с. – Текст : непосредственный.
2. Рубанович Г. Исповедь врача. Куда катится это общество? San Diego : DatEnrico Publishing, 2006. – 300 с. – Текст : непосредственный.
3. Самарская хирургическая школа – А.Г. Бржозовский, С.Л. Либов, А.М. Аминев, Г.Л. Ратнер. – Текст : электронный. URL: <https://infopedia.su/25x4614.html> (дата обращения : 16.03.2026).
4. Клиника и кафедра факультетской хирургии. Текст: электронный. URL: <https://clinica.samsmu.ru/about-clinics/kafedry-i-kliniki/klinika-i-kafedra-fakultetskoj-xirurgii/> (дата обращения : 16.03.2026).
5. История становления анестезиологической и реаниматологической службы клиник Самарского государственного медицинского университета в воспоминаниях / Под ред. А.М. Старухина. Самара: Азимут. – 226 с. – Текст : непосредственный.
6. Бржозовский, А.Г. Аппендицит / М-во здравоохранения РСФСР. Куйбышев. мед. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1960. – 166 с. – Текст : непосредственный.
7. Бржозовский, А.Г. Частная хирургия : [Учебник для медвузов] / А.Г. Бржозовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1954. – 756 с. – Текст : непосредственный.
8. Самарский государственный медицинский университет : 100 лет со дня основания / Под ред. Г.П. Котельникова. – Самара: Полиграфический дом «ДСМ», 2019. – 616 с. – Текст : непосредственный.
9. Калужских, В.Н. Материалы к обезболиванию при хирургическом лечении тиреотоксикозов : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Калужских Василий Никитич ; Куйбышевский мед. ин-т. Кафедра факультетской хирургии. Куйбышев : [б. и.], 1959. – 19 с. – Текст : непосредственный.
10. Чернышева, Н.И. Анестезиологические аспекты хирургического лечения симптоматических гипертоний : автореф. дис. ... канд. мед. наук. (14.00.37) / Чернышева Наталия Ивановна. – Место защиты: Горьков. гос. мед. ин-т. – Горький : [б. и.], 1975. – 16 с. – Текст : непосредственный.
11. Либов, С.Л. Очерки грудной хирургии детского возраста / С.Л. Либов, К.Ф. Ширяева. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1957. – 231 с. – Текст : непосредственный.
12. Либов, С.Л. Лекции по грудной хирургии / С.Л. Либов. – Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1962. – 199 с. – Текст : непосредственный.
13. Ратнер Георгий Львович. –Текст: электронный. URL: <https://samsmu.ru/alley/ratner/> (дата обращения: 16.03.2026).
14. Boerema I., Meyne N.G., Brummelkamp W.H., et al. Life without blood // Ned Tijdschr Geneesk. 1960 May 7;104:949–54. Dutch. PMID: 13802034.
15. Leopardi L.N., Metcalfe M.S., Forde A., Madder G.J. Ite Boerema--surgeon and engineer with a double-Dutch legacy to medical technology. Surgery. 2004 Jan;135(1):99–103. PMID: 14694306. <https://doi.org/10.1016/j.surg.2003.08.022>
16. Brummelkamp Wh., Boerema I., Hoogendyk L. Treatment of clostridial infections with hyperbaric oxygen drenching. A report on 26 cases // Lancet. 1963 Feb 2;1(7275):235–8.
17. Boerema, I. The use of hyperbaric oxygen // Am Heart J. 1965 Mar;69:289–92.
18. Виктор Поляков // Самарские судьбы. Виктор Поляков.samsud.ru

19. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности) / П.Ю. Столяренко : монография. 2-е изд., перераб. и доп. Самара: Офорт; СамГМУ, 2010. – 342 с. : ил. <https://doi.org/10.17513/np.382>
20. Ратнер, Г.Л. Пластика кровеносных сосудов / Г.Л. Ратнер. – Челябинск : Кн. изд-во, 1959. – 120 с. – Текст : непосредственный.
21. Экстракорпоральное кровообращение / Под ред. проф. Г.Л. Ратнера. – Куйбышев : [б. и.], 1965. – 184 с. ; (Труды / М-во здравоохранения РСФСР. Куйбышевский мед. ин-т; Т. 36). – Текст : непосредственный.
22. Практическая анестезиология / Под ред. Г.Л. Ратнера. – Куйбышев : [б. и.], 1968. – 203 с. : ил. ; (Труды / М-во здравоохранения РСФСР. Куйбышевский мед. ин-т ; Т. 49). В огл. авт. : Г.Л. Ратнер, А.А. Борок, Г.Л. Рубанович [и др.]. – Текст : непосредственный.
23. Гипербарическая оксигенация / [Г.Л. Ратнер, Л.М. Кулагин, В.И. Варгузина и др.] ; под ред. Г.Л. Ратнера. – Куйбышев : [б. и.], 1979. – 159 с. – Текст : непосредственный.
24. Ратнер, Г.Л. Как работать над медицинской диссертацией / Г.Л. Ратнер. – Куйбышев : Изд-во Саратов. ун-та, Куйбышев. фил., 1989. – 182 с. – Текст : непосредственный.
25. Ратнер, Г.Л. Моя профессия – хирург / Г.Л. Ратнер. – Самара : Самарский дом печати, 1995. – 367 с. – Текст : непосредственный.
26. Хирургия аорты и артерий : сб. науч. тр. / Куйб. мед. ин-т им. Д.И. Ульянова; под ред. Г.Л. Ратнера. – Куйбышев : КГМИ, 1990 (1991). – 183 с. – Текст : непосредственный.
27. Ратнер, Г.Л. Как выйти живым из больницы : (Морально-этические проблемы современной медицины) / Г.Л. Ратнер. – Тольятти : Современник, 2000. – 512 с. – Текст : непосредственный.
28. Ратнер, Г.Л. Зри в корень! Афоризмы, суждения, советы / Г.Л. Ратнер. – Самара : Самарский Дом печати, 1994. – 341, [2] с. – Текст : непосредственный.
29. Ратнер, Г.Л. Новые афоризмы / Г.Л. Ратнер. – Самара : Самарский Дом печати, 1996. – 392 с. – Текст : непосредственный.
30. Ратнер, Г.Л. Как продлить молодость : (Для сорокалетних и старше) / Георгий Ратнер. – Самара, 1998. – 397 с. – Текст : непосредственный.
31. Ратнер, Г.Л. Мысли, суждения, афоризмы вместо назидательной клизмы / Г.Л. Ратнер. – Самара, 1999. – 382 с. – Текст : непосредственный.
32. Аминев, А.М. Руководство по проктологии : [В 4 т.]. – Т. 1. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1965. – 518 с. – Текст : непосредственный.
33. Аминев, А.М. Руководство по проктологии : [В 4 т.]. – Т. 2. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1971. – 532 с. – Текст : непосредственный.
34. Аминев, А.М. Руководство по проктологии : [В 4 т.]. – Т. 3. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1973. – 535 с. – Текст : непосредственный.
35. Аминев, А.М. Руководство по проктологии : [В 4 т.]. – Т. 4. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. – 571 с. – Текст : непосредственный.
36. Елисеев, М.Н. Катетеризация центральных вен при общем обезболивании: ошибки и опасности : автореф. дис. ... канд. мед. наук. (14.00.37) / Елисеев Марат Николаевич. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т им. Д.И. Ульянова. – Куйбышев : [б. и.], 1976. – 20 с. – Текст : непосредственный.
37. Кравченко, В.В. Обоснование системы дифференцированного применения методов фототерапии в комплексе с пелоидо- и фармакотерапией при заболеваниях пародонта : автореф. дис. ... д-ра. мед. наук : 14.00.51 / Кравченко Валерий Васильевич. – Москва, 2009. – 48 с. – Место защиты: Ин-т повышения квалификации федерального медико-биологического агентства. – Текст : непосредственный.
38. Рубанович, Г.Л. Клиническое значение исследования функции внешнего дыхания в хирургии хронических неспецифических легочных нагноений / Рубанович Григорий Лазаревич : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Место защиты: Саратов. мед. ин-т. – Саратов : [б. и.], 1963. – 19 с. – Текст : непосредственный.
39. Рубанович, Г.Л. Двухсторонняя поднаркозная бронхография в диагностике нагноительных заболеваний лёгких у детей и взрослых / Рубанович Григорий Лазаревич : автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1970. – 19 с. – Текст : непосредственный.
40. Терезников, Г.И. Реинфузия крови при профузных кровотечениях во время операции / Терезников Геннадий Иванович : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1967. – 20 с. – Текст : непосредственный.
41. Смирнова, Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : автореф. дис. ... канд. мед. наук. (777) / Смирнова Тамара Вячеславовна. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т им. Д. И. Ульянова. – Куйбышев : [б. и.], 1971. – 18 с. – Текст : непосредственный.
42. Салматов, Ю.Н. Эндотрахеальный наркоз при операциях на органах брюшной полости и забрюшинного пространства : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Салматов Юрий Николаевич. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1967. – 18 с. – Текст : непосредственный.
43. Галкин, Р.А. Чрескожная катетеризация трахеи в борьбе с нарушениями бронхиальной проходимости : автореф. дис. ... канд. мед. наук. (777) / Галкин Рудольф Александрович. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1969. – 18 с. – Текст : непосредственный.
44. Галкин, Р.А. Комплексная оценка функции щитовидной железы, центральной гемодинамики и внешнего дыхания на этапах хирургического лечения больных диффузным токсическим зобом (клинико-эксперим. исслед.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.27; 14.00.03 / Галкин Рудольф Александрович. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т. – Б. м., Б. Ц., 1988. – 32 с. – Текст : непосредственный.

45. Суетин, А.Н. Анестезиологическое пособие больным пожилого и старческого возраста в неотложной хирургии брюшной полости : автореф. дис. ... канд. мед. наук. (14.00.27) / Суетин Александр Николаевич. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т им. Д.И. Ульянова. – Куйбышев : [б. и.], 1976. 14 с. – Текст : непосредственный.
46. Зильберман, Э.С. Выбор средств и метода наркоза в хирургии тиреоксического зоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук. (14777) / Зильберман Эммануил Самсонович. – Место защиты: Свердл. мед. ин-т. – Свердловск : [б. и.], 1969. – 18 с. – Текст : непосредственный.
47. Старухин, А.М. Гемокоагуляция у больных язвенной болезнью при наркозе и хирургическом вмешательстве в свете саногенеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.00.29) / Старухин Александр Михайлович. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т им. Д. И. Ульянова. – Куйбышев : [б. и.], 1973. – 16 с. – Текст : непосредственный.
48. Пичеев, Н.С. Масочный наркоз фторотаном, закисью азота с кислородом и наркоз азеотропной смесью с килородом у детей с патологией опорно-двигательного аппарата в поликлинической практике : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Пичеев Николай Сергеевич. – Место защиты: Свердлов. гос. мед. ин-т. – Свердловск : [б. и.], 1980. – 15 с. – Текст : непосредственный.
49. Труфанов, Л.А. Вегетативные эффекты обезболивания и их коррекция : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.37 / Труфанов Лев Александрович. – Место защиты: Куйбышев. мед. ин-т им. Д.И. Ульянова. – Куйбышев, 1990. – 36 с. – Текст : непосредственный.
50. Манелис, Э.С. Обезболивание в акушерстве методами противоболевой периферической электростимуляции : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.37 / Манелис Эммануил Соломонович. – Место защиты: ВМА им. С.М. Кирова ; Санкт-Петербург, 1992. – 47 с. – Текст : непосредственный.
51. Пряников, С.А. Оптимизация анестезиологического обеспечения хирургической помощи в условиях миротворческой операции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 05.26.02 / Пряников Сергей Александрович. – Место защиты: Всерос. центр медицины катастроф "Защита" МЗ РФ. – Москва 2004. – 40 с. – Текст : непосредственный.
52. Юдин, С.С. Избранные произведения. Вопросы обезболивания в хирургии. М.: Медгиз, 1960. – 322 с. – Текст : непосредственный.
53. Столяренко П.Ю., Федяев И.М. Вклад дантистов в развитие хирургического обезболивания: монография. Самара: Офорг; СамГМУ, 2006. 146 с. – Текст : непосредственный. – ISBN 5-473-00232-3.
54. Хайновский, И.М. Научные новости о зубных операциях без боли г. Бернардо-Беркмеера, зубного врача в Москве, на Петровке / [И. Хайновский]. – Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1874. – 8 с. ; Коллекции ЭК РГБ. – Текст : электронный.
55. Зубной врач доктор Л. Бернардо-Беркмеер, член Французской национальной академии. – Текст : электронный. URL: <https://electro.nekrasovka.ru/books/6264662/pages/10> (дата обращения : 20.03.2026).
56. Адрес-календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1874 год. – Текст : непосредственный.
57. Richards V., Parbrook G.D. and Wilson J. Stanislav Klikovich (1853–1910) Pioneer of nitrous oxide and oxygen analgesia // *Anaesthesia*. 1976;31(7):933–940. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1976.tb11906.x>
58. Вся Самара и Губерния на 1926 год // Адресно-справочная книга / Составители В.П. Арапов, В.В. Гольмстен; под ред. П.А. Преображенского, П.А. Агрикова. – Самара, 2026. – С. 616. – Текст : непосредственный.
59. Федяев И.М., Баранов А.М. Приспособление для проведения интубационного наркоза в челюстно-лицевой хирургии. Удостоверение № 31, выдано Куйбышевским мединститутом 13 июля 1966 г. – Текст : непосредственный.
60. Федяев, И.М. Теоретическое и патогенетическое обоснование методов пластики неба при врожденных расщелинах лица в возрастном аспекте: (Эксперимент. и клин. исслед.) автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.00.21) / Федяев Игорь Михайлович. – Место защиты: Моск. мед. стоматол. ин-т им. Н.А. Семашко. – Москва, 1983. – 31 с. – Текст : непосредственный.
61. Бережнов, В.В. Обоснование методов обезболивания у больных с переломами нижней челюсти при различных способах остеосинтеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 / Бережнов Владимир Викторович. – Место защиты: СамГМУ. – Самара, 1993. – 26 с. – Текст : непосредственный.
62. Филатов, В.К. Комбинированный наркоз сомбревином и газонаркотической смесью фторотана, закиси азота и кислорода при амбулаторных стоматологических вмешательствах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.00.21; 14.00.37) / Филатов Виктор Константинович. – Куйбышев. гос. мед. ин-т им. Д.И. Ульянова. – Место защиты: Моск. мед. стоматол. ин-т им. Н.А. Семашко. – Москва : [б. и.], 1984. – 19 с. – Текст : непосредственный.
63. Столяренко, П.Ю. Профилактика и лечение нарушений внешнего дыхания у больных с флегмонами челюстно-лицевой области и шеи : 14.00.21 – стоматология ; 14.00.37 – анестезиология и реаниматология : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Столяренко Павел Юрьевич. – Куйбышев. гос. мед. ин-т им. Д.И. Ульянова. – Место защиты: Моск. ордена Трудового Красного Знамени мед. стомат. ин-т им. Н.А. Семашко. – Москва : [б. и.], 1980. – 16 с. – Текст : непосредственный.
64. Столяренко П.Ю., Федяев И.М., Байриков И.М., Гуреев А.Д., Гольдин Е.О., Бобровская О.Н. Интубация трахеи при оперативных вмешательствах в челюстно-лицевой области (по материалам клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии) // Актуальные вопросы стоматологии : сб. науч. тр., посвящ. 55-летию стоматологического образования в СамГМУ / [Под ред. А.В. Колсанова, Г.П. Котельникова, Д.А. Трунина, П.Ю. Столяренко] : ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. –

Самара : Право, 2021. – С. 192–198.
<https://doi.org/10.17513/np.622>

65. Столяренко П.Ю., Насырова Е.В. Фиброоп-
тическая назотрахеальная интубация трахеи в со-

знании при сложных ситуациях в челюстно-лице-
вой хирургии // Стоматолог-практик. – 2015. – № 3.
– С. 42–49.

66. Guedel A.E., Waters R.M. A new intratracheal
catheter // Anesth Analg. 1928;7: 238–239.
<https://doi.org/10.1213/00000539-192801000-00089>